

**СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ КОНТАКТНОЙ ХЕМОРЕЦЕПЦИИ
У ЛИЧИНОК *IXODES PERSULCATUS* P. SCH.
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ОБИТАНИЯ**

Е. Х. Золотарев

На примере двух экологически различных видов клещей — обитателя влажной тайги *Ixodes persulcatus* P. Sch. и сухих пустынь *Hyalomma asiaticum* P. Sch. et E. Schl. — мы (Е. Х. Золотарев и Е. Е. Сеницына, 1965) установили следующие взаимообусловленные факты: 1) *I. persulcatus* имеет подстерегающий тип охоты на жертву; для него характерно преимущественное развитие контактной хеморецепции и обеспечивающего ее органа — пульвиллы; 2) для *H. asiaticum* характерен активный способ охоты на жертву, более сильное развитие дистантной хеморецепции и органа Галлера, посредством которого она осуществляется. Эти особенности в хеморецепции данных видов клещей могут быть связаны либо с общими условиями их жизни (в лесу или в пустыне), либо с различными типами охоты за жертвой, либо и с тем и другим вместе. *I. persulcatus* и *H. asiaticum* — обитатели двух различных стадий. Для решения вопроса о причинах особенностей хеморецепции необходимо сравнение степени развития ее или органов, ее обеспечивающих, у обитателей одного и того же ландшафта, но имеющих разный тип охоты, либо у представителей одного вида, обитающих в разных ландшафтах.

В качестве модели для выяснения причин различий в развитии органов (и функции) контактной и дистантной хеморецепции мы взяли личинок *I. persulcatus*, обитающих как во влажной дальневосточной тайге, так и в более сухих условиях смешанного леса Московской области. Выбору именно этого объекта исследования способствовало еще и следующее обстоятельство. Личинки *I. persulcatus* по-разному ведут себя на Дальнем Востоке и в Московской области. При определении численности клещей на флаг или при отлове их на волокушу в Московской области личинки этого клеща совсем не встречаются — они не прицепляются здесь к таким орудиям лова (Л. В. Бабенко, 1956). На Дальнем Востоке, напротив, личинки *I. persulcatus* обычны в сборах подобного рода, что позволяет использовать данные методы лова для учета их обилия и численности (М. Н. Слонов, 1962). Иными словами, личинки *I. persulcatus* на Дальнем Востоке, как и всюду взрослые клещи этого вида, всползают на растения и имеют подстерегающий тип охоты на жертву, а в Московской области, по-видимому, ведут себя иначе — избегают всползания на растения, не подстерегают жертвы, а активно наползают на нее в нижнем ярусе растительности. Если это так, то не отражаются ли подобные различия в их поведении на типе хеморецепции и на развитии органов, обеспечивающих контактную и дистантную хеморецепцию?

Естественно, очень трудно у таких мелких форм, как личинки клещей *I. persulcatus*, судить о степени развития того или иного вида хеморецепции. Мало вероятно, чтобы различия в степени развития функции обязательно выражались в разных размерах органов, ее осуществляющих. Разное поведение (тип охоты) личинки прежде всего сказывается, конечно, на функциональном уровне работы органа и только уже позднее, и в случае существенных различий в таких уровнях, усилившаяся функция может повлечь за собой изменение морфологии органа, обеспечивающего эту функцию.

Все сказанное побудило нас изучить степень развития органа контактной хеморецепции у личинок *I. persulcatus* из разных мест их обитания. Личинок с Дальнего Востока нам любезно предоставил М. Н. Слонов, из Московской области и Красноярского края — Л. В. Бабенко, а из Калининской и Кировской областей, а также с Алтая — З. М. Жмаева, за что приносим им глубокую благодарность.

Было изучено шесть групп личинок, по 36 экземпляров в каждой группе. Личинки из Московской области представляли собой потомство из трех кладок, три группы личинок с Дальнего Востока были собраны в трех разных местах. Личинки из других мест также происходили из природы. Промеры производили с помощью окулярмикрометра. Полученные цифры обрабатывали биометрически.

Чтобы убедиться в правомерности сравнения степени развития у личинок органов контактной хеморецепции, у 108 личинок с Дальнего Востока и 108 из Московской области мы измерили длину тела, общую длину ног и длину тарзуса, а у 36 личинок — еще и длину претарзуса. Результаты измерений приведены в таблице 1.

Таблица 1

Место обитания	Размеры личинок в мк									
	длина тела	длина ног			длина тарзуса			длина претарзуса		
		1-й	2-й	3-й	1-й	2-й	3-й	1-й	2-й	3-й
Дальний Восток	577	703	598	676	203	156	172	96	61	58
Московская область	548	678	591	664	192	145	161	88	62	61

Абсолютные размеры обследованных частей тела у дальневосточных личинок оказались близкими к размерам личинок из Московской области. Для ряда признаков мы вычислили их относительные (к длине тела) размеры, а полученные индексы обработали биометрически (табл. 2).

Таблица 2

Место обитания	Отношение длины ног			Отношение длины тарзуса (1-й пары ног)
	1-й	2-й	3-й	
Дальний Восток	$1,22 \pm 0,009$	$1,04 \pm 0,008$	$1,17 \pm 0,007$	$0,35 \pm 0,002$
Московская область	$1,25 \pm 0,007$	$1,08 \pm 0,007$	$1,21 \pm 0,006$	$0,35 \pm 0,002$

Статистически достоверная разница в относительных размерах частей тела у дальневосточных и московских личинок отсутствует, т. е. они практически одинаковы.

Иная картина получилась при сравнении размеров органов хеморецепции. У личинок с Дальнего Востока длина пильвиллы первой пары

ног равна 71 мк, а ширина 28,3 мк, у личинок из Московской области — соответственно 60 и 27,4 мк. Наоборот, средний диаметр капсулы органа Галлера дальневосточных личинок равен 20 мк, а московских — 21 мк.

Однако линейные размеры органа еще не достаточно полно характеризуют различия в его функциональном значении для организма. Более правильная оценка может быть получена при сравнении их объемов. Поэтому мы провели расчет объемов пульвиллы и капсулы органа Галлера, приближенно приравняв объем первой к объему полуэллипсоида, а объем второй — к объему шара.

Объем пульвиллы у личинок с Дальнего Востока равен 59525 мк³, а из Московской области — 47163 мк³, т. е. на 21% меньше. Объем капсулы органа Галлера у личинок с Дальнего Востока равен 4187 мк³, а из Московской области — 4848 мк³, т. е. на 15% больше.

Сравнение объема указанных органов у личинок из различных мест обитания дало следующие результаты (табл. 3).

Таблица 3

Место обитания	Количество клещей	Объем органа Галлера	
		в тыс. мк ³	
Москва	108	47	5
Калинин	35	54	4
Киров	35	58	4
Красноярск	108	53	4
Алтай	60	61	4
Дальний Восток	108	60	4

Объем органа Галлера у всех личинок, кроме московских, примерно одинаков; объем пульвиллы у личинок из разных мест обитания различен.

Чтобы проверить полученные данные, мы снова провели промеры 50 личинок с Дальнего Востока, из Красноярского края и из Московской области, отобрав для этого только тех личинок, у которых на препаратах лучше всего были видны границы указанных органов. Все 150 личинок были пронумерованы в разбивку, и лицо, проводившее измерения, не знало, какие личинки откуда происходят. Оказалось, что объем органа Галлера у всех личинок одинаков (4 тыс. мк³), а объем пульвиллы у личинок из Московской области составляет 68 тыс. мк³, из Красноярска — 62 тыс. мк³, а у личинок с Дальнего Востока — 75 тыс. мк³, т. е. больше всего он у дальневосточных личинок.

Различие в поведении личинок *I. persulcatus* на Дальнем Востоке и в Московской области, очевидно, действительно зависит от типа охоты на жертву и от их организации. Что здесь причина, а что следствие, решить, естественно, трудно, так как и то и другое взаимно связано и отражает экологическое, физиологическое и морфологическое единство организма. Подстерегающему типу охоты на жертву личинок *I. persulcatus* на Дальнем Востоке способствует большая влажность воздуха, что может обеспечивать наиболее частую возможность воспользования личинок на растительность. Однако эта возможность имеется у личинок и в других местах, например на Алтае, в Кировской области, где влажность воздуха иногда не ниже, чем на Дальнем Востоке. Именно в этих местах по размерам пульвиллы личинки клещей больше всего напоминают дальневосточных. Следовательно, подстерегающий тип охоты возможен в условиях достаточной влажности и при развитии контактной хеморецепции, выражающейся даже в увеличенном размере пульвиллы, органа, осуществляющего контактную хеморецепцию.

Причины различной степени развития контактной и дистантной хеморецепции у клещей, очевидно, заключаются в следующем. Общие условия жизни вида во влажном лесу позволяют ему осуществлять подстерегающий тип охоты, связанный с всползанием клещей на растения и развитием контактной хеморецепции. Такое поведение и указанная функция отражаются в увеличении пульвиллы. Жизнь в более сухих стациях стимулирует активное нападение клещей на жертву и развитие дистантной хеморецепции.

Конечно, и оценка степени влажности условий обитания организма может меняться в зависимости от его вида и фаз развития. То, что сухо для личинок, имеющих крайне тонкую кутикулу и поэтому плохую защиту от высыхания, может быть достаточно влажным для взрослой формы с более мощно развитыми покровами и поэтому повышенной сопротивляемостью к высыханию. Вероятно, этим и объясняется тот факт, что имеющие подстерегающий тип охоты на жертву самки *I. persulcatus* одинаково хорошо собираются с растительности флагом как на Дальнем Востоке, так и в Московской области. Размеры их тела и объем пульвиллы первых ног в обоих местах совпадают. Объем пульвиллы у самок дальневосточных клещей — 393 тыс. мк^3 , у самок клещей из Московской области — 398 тыс. мк^3 . Это косвенным образом также подтверждает все сказанное относительно причин разного поведения личинок этих клещей на Дальнем Востоке и в Московской области.

Литература

- Бабенко Л. В. 1956. К вопросу о сезонных явлениях в жизни клещей *Ixodus ricinus* L. и *I. persulcatus* P. Sch. Мед. паразитология и паразитарные болезни, т. 25, № 4.
- Золотарев Е. X. и Сеницына Е. Е. 1965. Хеморецепторные органы на передних ногах иксодовых клещей. Вести. Московск. ун-та, сер. VI. Биология, почвоведение, № 1.
- Слонов М. Н. 1962. Сезонный ход активности иксодовых клещей в биоценозах разных типов природных очагов клещевого энцефалита в Приморском крае. Мед. паразитология и паразитарные болезни, т. 31, № 4.